

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ СТИЛЬ РИКА РИОРДАНА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: LIGHTNING THIEF”)

Мирзаева Азиза Шавкатовна

Докторант Бухарского государственного
университета, преподаватель английского языка
Бухарского государственного медицинского института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020600>

Аннотация. Изучение современной американской литературы в настоящее время становится весьма актуальным среди литературоведов и публицистов по всему миру в первую очередь благодаря так называемому “размытию территориально-цивилизационных границ, глобализации и острой необходимости познания новой и интересной с научной точки зрения литературной ниши, а именно иностранной, англоязычной литературы. Разберемся по подробней в обоснованности и актуальности темы данной авторской монографии. В сегодняшнюю эпоху глобализации изучение мировой литературы, изучение духовных и национальных особенностей народа, научное изучение языка, а также научное обоснование факторов, приводящих к высокому уровню искусства, становятся одной из главнейших задач современной науки. На сегодняшний день документы, созданные в качестве правовой основы значимых достижений ученых в области литературы, обеспечивают фундамент для всестороннего владения иностранными языками.

Ключевое слово: индивидуально-авторский, художественной речи, распространенным является, греческой мифологии, современных читателей.

В последние годы в лингвистическом научном пространстве наблюдается активный интерес прогрессивных ученых лингвистов к изучению индивидуально-авторского стиля, что отмечено появлением большого числа научных статей и диссертаций, рассматривающих данную тему. Теоретически она широко представлена в работах отечественных лингвистов И.В. Арнольд, М.П. Брандеса, В.В. Виноградова, И.Р. Гальперина, А.Н. Соколова, М.Ю. Скребнева, В.Н. Телии, А.В. Фёдорова и др. Актуализируется лингвопсихологическое восприятие и осознание индивидуально-авторского стиля, которому характерны следующие направления: автор - текст, а также текст – язык – речь. Именно в конечном результате речевой деятельности автора будет проявляться его индивидуальное авторское сознание и понимание языковых структур, и станут очевидными формы и средства, к которым он прибегал для воздействия на читательскую аудиторию.

Несмотря на то, что в последние годы все больше авторов, критиков, биографов обращают внимание на творчество американского писателя Рика Риордана, его индивидуально-авторский стиль (на материале произведения “Percy Jackson & the Olympians: lightning thief”) не становился предметом отдельного исследования, что и обусловило выбор темы данной статьи.

Теоретические основы обоснования понятия «авторский стиль», рассмотрение художественной речи, ее типа и характера были представлены в известных работах Аристотеля в «Поэтике» и «Риторике». Нельзя не отметить тот факт, что античное

понимание стиля было ориентировано прежде всего на поэзию. Таким образом первостепенным можно назвать поэтический стиль [1].

В середине XX века появляются работы отечественных лингвистов, в которых исследование идиостиля представляется по-новому, с точки зрения изучения языковой личности (В.В. Виноградов, Ю.Н. Караулов, Ю.Н. Тынянов).

Современными авторами также предложено множество формулировок понятию «индивидуально-авторский стиль». Наиболее распространенным является следующее толкование: «индивидуально-авторский стиль – специфика речи художественных произведений; предмет изучения стилистики» [2, с. 184].

Рик Риордан является известным современным писателем США и автором пяти популярных романов о Перси Джексоне. Также он писал книги для детей и выпустил ряд фантастических романов для взрослой аудитории. Изначально Рик Риордан полагал, что его целевой аудиторией после написания “Percy Jackson & the Olympians: lightning thief” будут подростки. Однако, книга также нашла отклик у читателей других возрастных категорий. Интересным моментом является то, что данная книга основана на греческой мифологии, однако, несмотря на этот факт она стала бестселлером в пуританской стране. Отметим, что отечественные лингвисты реже обращаются к изучению творчества Рика Риордана, чем языковеды Америки, склонные к компаративному подходу (проводится сравнение его произведений с различными античными мифами или авторскими произведениями в русле неомифологизма). Рик Риордану удалось показать мифологическую основу через призму современного восприятия, т.е. переписанные современным языком греческие мифы представить интересными и актуальными для современных читателей.

Проведённое исследование показало, что Рик Риордан использует приемы ретроспекции (активное включение в повествование событий прошлого.) и проспекции (приём «забегания» вперёд). Данные приёмы представлены разными лексико-стилистическими средствами и имеют различный функциональный потенциал при реализации их в художественном тексте.

Анализируя индивидуально-авторский стиль Рика Риордана, необходимо отметить часто встречающееся в тексте неравномерное чередование длины абзацев. Некоторые предложения представлены минимумом слов, что позволяет писателю акцентировать внимание читателей на этих словах, повысить степень напряженности происходящего в романе, структурно подчеркнуть элементы сюжета или описания ярких эмоций и глубоких чувств главных героев, на синтаксическом уровне организации раскрыть мифологемы, корректировать темп повествования, за счет смены различных по интенсивности и напряженности элементов художественного текста.

References:

1. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 1(5), 9-17.

2. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. Eurasian Journal of Academic Research, 2(5), 990-995.
3. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА “PERCY JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF”. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(3).
4. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 160-165.
5. Shavkatovna, M. A. (2022). ENLIGHTENMENT-MORAL, PHILOSOPHICAL, LINGUISTIC VIEWS OF MODERN CREATORS.
6. Shavkatovna, M. A. . (2022). Interrextuality in Rick Riordan’s Work. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 180–185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>.
7. Mirzaeva Aziza Shavkatovna. (2021). Allusion As The Way Of Rendering Elements Of Ancient Greek Mythology In The Tissue Of Modern Literature. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 505-514. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-91>
8. Shavkatovna, M. A. . (2022). Interrextuality in Rick Riordan’s Work. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 180–185. Retrieved from <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1507>
9. Aziza Mirzaeva Shavkatovna. (2022). THE INTERTEXTUAL AND INTERCULTURAL REFERENCES IN LODGE’S CAMPUS NOVELS. American Journal Of Philological Sciences, 2(11), 29–35. <https://doi.org/10.37547/ajps/Volume02Issue11-05>
10. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION.
11. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academicia An International Multidisciplinary Research Journal “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
12. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
13. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova “ SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION ” Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020
14. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКСИКОН: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020
15. General cultural and educational values of ancient-classic latin language TN

16. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>
17. Шодиев Шаҳобиддин Шарофиддинович. (2022). "МАКБЕТ" ВА "АБУЛФАЙЗХОН" ТРАГЕДИЯСИДА ФАЛСАФИЙ СЎЗЛАР ВА NATURE /ТАБИАТ" ВА SOCIETY / ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 1142–1150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390238>
18. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>.
19. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academicia An International Multidisciplinary Research Journal “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
20. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova “ SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION ” Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020
21. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКСИКОН: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020
22. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>
23. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>
24. Бекчанова, С. (2023). СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32–36. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13213>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867146>.
25. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 774–780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>.

26. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483370>.
27. The possibilities of using textbooks during mother tongue classes
T Ozoda.ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 5 (5), 408-418
28. Tursunova Ozoda . On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools //EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH//14-19
29. Principles of creating the "annotated dictionary of paronyms" for secondary school students O.F. Tursunova 2022/10/22 //Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture//2/216-223
30. High human feelings in Rudakis work.// Theoretical & Applied Science/986-99
31. Tursunova, O. (2023). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS DURING THE LESSONS OF RUSSIAN AS A NATIVE LANGUAGE, INCLUDING THE STUDY OF LEXICAL COMPOSITION BASED ON LEXICOGRAPHIC METHODS, IN PARTICULAR, THE SPECIFICS OF PARONYMS. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93-96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>.

INNOVATIVE
ACADEMY